

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шохжахон Саматов Эркин угли

Ведущий специалист отдела популяризации изучения иностранных языков Министерства дошкольного и школьного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234629>

Аннотация. В данной статье рассматривается образовательный менеджмент как объект междисциплинарных исследования в аспекте проблем соотношения понятии менеджмент и образование.

Ключевые слова: образование, менеджмент, междисциплинарность, теория, практика.

Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что социально-экономические условия жизни в Узбекистане подвержены большим изменениям, об этом говорит и бурное развитие рыночных отношений, и различные формы интеграции с зарубежными странами. Влияние данных изменений не прошли мимо и системы образования.

Так, в 2020 году был принят новый закон «Об образовании в Республики Узбекистан» [1]. С момента принятия и по сей день, вокруг норм данного закона ведется немало дискуссий и вряд ли данный законодательный акт можно назвать абсолютно идеальным, но совершенно очевидным является то, что с принятием нового закона об образовании, законодатель сделал большой шаг вперед в обновлении устаревшего подхода к образовательному процессу.

Современная система образования, посредством обновленного Закона получила в качестве своей основной задачи не просто вложить обучающемуся необходимые знания, но и сформировать личность, способную самостоятельно ориентироваться в огромном потоке информации, извлекать нужные знания, получать новые навыки и умения под присмотром опытных педагогов. Таким образом, основная цель современного педагога - научить своего подопечного учиться. Данные изменения повысили роль не только самого ученика, но и роль учителя [3].

Термин «образовательный менеджмент» имеет достаточно широкий спектр различных авторских трактовок, это обусловлено следующими факторами: на сегодняшний день отсутствует единый подход к определению таких понятий как «образование» и «менеджмент», а также и то, что само явление менеджмента в сфере образования является относительно новым для нашего государства.

Анализ научной литературы позволил выделить две концепции в определении понятия «образовательного менеджмента»:

Образовательный менеджмент - это управление образованием, включающее комплекс управленческих мер и решений, связанных с руководством образовательными учреждениями и образовательными системами.

Образовательный менеджмент - это деятельность, направленная на развитие организации посредством образования его сотрудников, расширения педагогических функций организации, формирования ее корпоративной культуры, привлечения персонала к инновационной деятельности.

Так, является возможным заметить, что образовательный менеджмент рассматривается как управление в системе образования и образование в системе управления.

Данные различные концептуальные подходы объясняются в первую очередь междисциплинарностью самого явления образовательного менеджмента. Междисциплинарность подтверждается наличием в данном термине педагогической и экономической составляющих: педагогическая составляющая связана с содержанием и способами организации образовательного процесса, с трансляцией и формированием коллективного и индивидуального знания. Экономическая составляющая связана с экономически целесообразным, рациональным управлением данным процессом, его организацией, маркетингом и позиционированием на рынке образовательных услуг [2].

В наши дни, руководство в образовательных учреждениях, в частности в общеобразовательных учреждениях, вышло за рамки обычного образовательного процесса и все больше приобретает характер полноценного управления учреждением, основной функцией деятельности которого является обучение.

Интересным является то, что при раскрытии педагогической составляющей понятия образовательного менеджмента ряд отечественных авторов вводит в научный оборот термин «педагогический менеджмент», под которым понимается комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления учебно-воспитательным и учебно-познавательным процессом, направленным на повышение его эффективности [3]. Таким образом, является возможным охарактеризовать образовательный менеджмент как уникальный, многоаспектный феномен, объединивший в себе педагогику и менеджмент,

являющийся по своей сущности двойственную природу, которая позволяет рассматривать явление образовательного менеджмента, как с педагогической, так и с экономической точки зрения.

Образовательный менеджмент как деятельность, связанная не только с руководством образовательным учреждением и образовательным процессом, но и деятельность, направленная на развитие организации посредством образования его сотрудников, расширения педагогических функций организации, формирования корпоративной культуры, привлечения персонала к инновационной деятельности, стала интересным предметом изучения для всех сотрудников сферы образования.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://lex.uz/ru/docs/5013009> [Закон Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-63//Об образовании]
2. Мирзабеков Н. (2023). Образовательный менеджмент как объект междисциплинарных исследований. Весник науки и образования, №2, 203-211.
3. Халилова Ш. Т., & Тургунбоев Ж. (2023). Образовательный менеджмент: от теории к практике. Innovative developments and research in education, 2(24), 218-221. <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/9895>

